

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA: UM ESTUDO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO

Divino Carvalho de Souza¹; Marcelo Máximo Purificação²; Marcelo Aparecido da Silva³

Resumo: Este texto bibliográfico e documental apresenta aspectos da política educacional relacionados à formação de professores de inglês no país. Um texto, produzido com base nas palestras e reflexões realizadas no âmbito do programa de mestrado em educação, na disciplina de política educativa e formação de professores, da Faculdade de Inhumas - FACMAIS. A visão ultrapassada de muitos espaços de formação e a falta de formação contínua nos sistemas de ensino, em termos de conhecimentos relevantes para o ensino de línguas, ampliam o fosso existente entre a teoria e a prática. As novas políticas educacionais em voga, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nos confrontam com a necessidade de redefinir o trabalho pedagógico dos cursos de formação e de buscar alternativas que promovam o ensino de inglês, por meio da criação de espaço para a educação permanente.

Palavras-chave: Formação docente. Política educacional. Professores de inglês.

¹ Mestrando em Educação pela Faculdade de Inhumas – FACMAIS. Professor da rede básica de educação do Estado de Goiás -SEDUC-GO. E-mail: jcoflores.2009@gmail.com;

² Doutor e Pós-Doutor em Educação. Professor Permanente no PPGED-Facmais, PPGE-UEMS-Paranaíba e MPIES-UNEB. E-mail: máximo @unifimes.edu.br;

³ Mestrando em Educação Pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Coordenador Pedagógico na rede municipal de Álvares Florence- SP. E-mail: mapsilva.educacao@gmail.com.

Introdução

A Língua Estrangeira está inserida no currículo como parte diversificada, constituindo-se em complementação da base nacional comum, o que pode ser interpretado pelas instâncias escolares como menos importante, considerando o currículo como expressão de uma batalha indicativa daquilo que é mais ou menos importante para a formação do educando. Essa avaliação analítica por parte de dirigentes institucionais leva à flexibilização e à decisão de como a Língua Estrangeira deve ser trabalhada em cada escola, para atender ao que é previsto na legislação. Daí a operacionalização do currículo nas escolas ampliar ou limitar as vertentes que consideram relevantes ou não. (CORRÊA, 2018).

A formação de professores de Línguas Estrangeiras tem enfatizado a reflexão crítica na valorização da prática na formação de profissionais (SCHÖN, 1987). A partir de situações vivenciadas na sala de aula, a capacitação do professor poderá permitir ou não a elaboração de insumos para suprir as necessidades dos estudantes. A formação específica é de suma importância, mas a formação não específica e abrangente também exerce função importante na compreensão da distância que separa o professor de Línguas Estrangeiras e o estudante da Escola Pública. Eis a situação em que o professor precisa ampliar olhares para as excentricidades do seu público, perceber as manifestações de cunho individual e coletivo, refletir sobre a eficácia ou não da sua prática e criar novos rumos para ir ao encontro do vivenciado (CORRÊA, 2018).

Entre os vários problemas que permeiam a formação de professores de LE, refletimos que muitos alunos, e também professores em exercício, ainda carecem de competência efetiva para comunicar oralmente numa língua estrangeira, o que constitui um dos principais obstáculos que enfrentam. Diante dessa realidade, é importante refletir sobre outras possibilidades de melhoria da formação docente e pensar em possíveis canais e/ou ferramentas didáticas que possam melhorar o curso de graduação de letras, especialmente no processo de aquisição de competência comunicativa. Portanto, para atingir esse objetivo, é necessário, inicialmente, compreender a falta de competência comunicativa no domínio das

habilidades de escuta e fala no processo de formação e profissionalização de professores de inglês, numa perspectiva nacional, mas sobretudo regional. (BORGES, 2015).

Este é um texto bibliográfico e documental, elaborado a partir de estudos desenvolvidos, dentro da temática e teóricos como: Corrêa, (2018); Borges (2015); Almeida Filho (2013; 2009; 2000), Vieira-Abrahão (2004; 1996; 1992), Consolo (2005a; 2000), Consolo e Silva (2011), Paiva (2010; 2004), Moita Lopes (1996), Celani (2011), Pereira (1998) e Figueiredo (2006) estão entre os principais estudiosos (BORGES, 2015). Pensado a partir das seguintes palavras-chave: Formação de Professores, Língua Inglesa, Escola Pública, Teoria e Prática. A análise baseou-se na análise textual descritiva na perspectiva de Moraes, (2003); Moraes e Galiuzzi, (2005).

As ações do professor, em consonância com o seu conhecimento recebido, que, na concepção de Wallace (1991, p.14) “se constitui de conceitos, resultados de pesquisas, teorias e habilidades que são amplamente aceitos como parte do conteúdo intelectual necessário da profissão” e devem ir além daquilo que é apresentado no dia a dia, na sala de aula, considerando o ambiente de trabalho, os recursos didáticos para manter a atenção do estudante e a boa atmosfera na sala de aula. (CORRÊA, 2018).

A escola nessa realidade revelada é condicionada a aspectos existenciais, materiais e simbólicos. Na concepção de Bourdieu (2014, p.39), “[...] as transformações das relações de autoridade são correlativas de uma transformação das relações de força capaz de levar consigo uma elevação do limiar de tolerância relativo à manifestação explícita e brutal do arbitrário.” Isso mostra que a relação de interdependência das escolas, enquanto universos sociais, constitui sistematicamente a imposição da violência simbólica, um diferencial que estabelece cisão naquilo que foi previsto para se sustentar pela similaridade e equidade.

Desenvolvimento

Iniciamos esta reflexão abordando pontos das políticas públicas educacionais

Que impactam (in)diretamente no currículo escolar de Línguas Estrangeiras (LE) e de forma particular no ensino da língua inglesa (LI). A criação de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC) para auxiliar no desenvolvimento dos currículos escolares tem sido amplamente discutida pelos órgãos governamentais desde o início da década de 1990 (GONTIJO, 2015). Em dezembro de 2017, sua última versão foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) com o objetivo de democratizar a educação básica no país e torná-la mais igualitária. A aprovação deste documento normativo suscita ações políticas relacionadas à língua e aos interesses de poder nela envolvidos.

As razões para este acontecimento devem-se ao fato da língua estar intimamente ligada à sociedade e à cultura, bem como à importância do desenvolvimento de políticas alinhadas com o contexto globalizado em que os estudantes estão hoje inseridos (ROCHA; DIEZ, 2018).

A BNCC também prevê, no eixo da dimensão intercultural para o 9º, que o aluno possa (BRASIL, 2017, p.219) produzir textos (computação gráfica, fóruns de discussão online, reportagens fotográficas, campanhas publicitárias, memes, entre outros) sobre assuntos de interesse coletivo, local ou global, que revelem uma posição crítica. Para desenvolver tais competências, a inserção dos alunos numa situação curricular com projetos promove o desenvolvimento da autonomia, de diferentes literacias, sendo uma utilização com um propósito real, permitindo a tomada de decisões, confrontando soluções, oferecendo meios de conhecer outras culturas, além de intenso contato com LI e demais componentes do programa. (SILVA; PACHECO, 2020).

Para melhor compreender o surgimento e a finalidade da BNCC, alguns momentos históricos devem ser destacados. Primeiro, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 já previa a criação da BNCC em seu artigo 210. Oito anos depois, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9.394 que, em seu o artigo 26, visa regulamentar uma base nacional comum para a educação básica no país. Em 1997, 1998 e 2000, foram lançados Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino básico e secundário, com o objetivo de aconselhar os estabelecimentos de ensino na execução das suas

atividades e orientar o desenvolvimento de programas. (TORRES; TERRES, 2021).

O ideal seria que, indistintamente, a educação fosse o universo social da formação integral do aluno, mas que o próprio cotidiano impusesse uma regulação de acordo com a especificidade das diferentes situações. Também pelo fato de que, se o aluno da Educação Básica cumprir pontualmente a carga horária do Ensino Fundamental e Médio, teríamos um perfil de alunos com menos variações para os argumentos inseridos no que Brandão chama de “problemas do cotidiano. A escola, como ícone da formação humana e da importância de cada disciplina, não reside na quantidade de trabalho deste ou daquele curso, mas na existência de conteúdos qualitativamente interessantes que possam satisfazer qualitativamente a necessidade humana (CORRÊA, 2018).

Diante do exposto, chamamos a atenção para a formação de professores e como essas políticas impactam no perfil dos novos professores e no nível de conhecimento que se espera desenvolver nas escolas públicas. A formação de professores está diretamente ligada aos cursos de docência em faculdades, centros universitários e universidades públicas e privadas que oferecem cursos para quem deseja aplicar seus conhecimentos em um processo de ensino e aprendizagem. Questionar a formação de professores envolve diretamente discurso e ação e é identificado no pensamento de Dewey (1979); Schön (1987) e Corrêa (2018).

A oposição que Schön (1987) estabelece entre conhecimento recebido e conhecimento experiencial resulta de uma ação docente concentrada entre teoria e prática. No cerne de suas propostas de formação profissional está a distinção entre o conhecimento tácito, também chamado de “reflexão na ação”, e o conhecimento acadêmico. Contudo, a questão epistemológica que culmina nas diferentes perspectivas sobre a formação de professores é explicada por Maurice Tardif (2014, p. 245): “[...] são os conhecimentos (habilidades, atitudes etc.) que eles utilizam eficaz no seu trabalho diário para realizar as suas tarefas e atingir os seus objetivos? (CORREIA, 2018).

Nóvoa (1992) enfatiza que a formação de professores deve visar um profissional reflexivo, autônomo, responsável pela sua formação, cujo conhecimento esteja centrado no seu desempenho acadêmico e que este deve ser colaborativo.

Por isso é necessário que ocorra uma mudança também na escola, tanto na estrutura física e pedagógica, quanto nas políticas públicas de promoção da educação. (BORGES, 2015).

Essa fusão do conceito de reflexão com a formação docente visa ajudar a preparar esses profissionais para atuarem em questões específicas da profissão, juntamente com a criação de referenciais teóricos para fundamentar suas ações. Contudo, Sacristán (1999) alerta que [...] na prática educativa, como em outros campos sociais, a ciência não intervém diretamente na realidade, nem nas ações das pessoas, mas na realidade em que se torna instrumento de pensamento. que diagnostica, revela e critica, numa ferramenta de reflexão retrospectiva e projeção prospectiva de ações (1999, p. 117). (BORGES, 2015).

Segundo Sturm (2011), as pesquisas contemporâneas realizadas no campo da formação de professores de línguas têm reforçado cada vez mais o fato de que, além da proficiência linguística, uma visão teórico-crítica é essencial na formação desses professores. Nessa perspectiva, o conhecimento é entendido como processo e não como produto. Um processo realizado em sala de aula, espaço onde o professor ensina, mas também aprende com seus alunos. É interessante compreender que a aprendizagem é um processo de desconstrução e reconstrução, em busca de uma compreensão do processo de ensino e aprendizagem, com uma dinâmica pedagógica mais eficaz e adequada às diferentes realidades escolares que o mundo atual apresenta (BORGES, 2015).

Ao reunir todas essas reflexões sobre políticas educacionais e formação de professores, na LI, objeto deste estudo, percebe-se que está se enquadrando no domínio de Letras da BNCC, que também é composto pelos seguintes componentes curriculares: Língua portuguesa, arte e educação física. No primário, como já foi referido, o ensino do inglês é obrigatório nos últimos anos (do 6º ao 9º), enquanto no secundário também é obrigatório, embora não sejam mencionados os anos em que deve ser ensinado. A seção da componente curricular de língua inglesa descrita no ensino básico contém no seu texto a finalidade da língua, as implicações, os eixos organizativos, as competências específicas, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Estes três últimos conteúdos também estão

presentes na seção do Ensino Secundário, sendo feita apenas uma breve referência aos restantes, conforme explicado anteriormente no documento do Ensino Básico. Por esse motivo, tem-se dado ênfase à análise da língua inglesa no ensino fundamental justamente por apresentar uma descrição mais ampla. (TORRES; TERRAS, 2021).

Nessa concepção, sempre segundo o autor, a linguagem é entendida como um produto coletivo da atividade humana, que contém a organização econômica e sociopolítica da sociedade. Isto significa que, sendo historicamente construído na e através da atividade humana, é produto, criação e representação da vida social, nascido nas/atraves das relações sociais. É através da linguagem que não só se criam e se formam os sistemas ideológicos (ciência, moral, direito, arte etc.), mas também a consciência individual do homem. Portanto, parece que a linguagem consiste em um processo ininterrupto de formação, concretizado por meio da interação sociodiscursiva dos falantes. (TORRES; TERRAS, 2021).

Tudo isso é considerado na perspectiva da escola, uma vez que se espera que os alunos durante a educação básica desenvolvam competências cognitivas e socioemocionais para sua formação. Entre eles, utilizar as tecnologias de informação e comunicação digital de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas cotidianas (inclusive escolares) na hora de comunicar, acessar e disseminar informações, gerar conhecimento e solucionar problemas. Além disso, argumentar com base em fatos, dados e informações fiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência social e ambiental a nível local, regional e global, com uma posição ética em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta (SILVA; PACHECO, 2020).

Neste universo, compreender o papel da teoria e da prática é essencial. Na separação sistemática entre teoria e prática pedagógica numa carreira, vemos a distância que separa os estudantes universitários do domínio da teoria ao da prática. A ideia é que o curso tenda a preparar os formandos para a liderança. É o retrato do pré-serviço que visualiza o caminho percorrido na licenciatura, um encontro que permeia a essencialidade de cada disciplina, com o objetivo de conectar cada

conteúdo apresentado desde o primeiro período até o final do curso. (CORREIA, 2018).

Continuando com a análise das implicações, a segunda, diferentemente da primeira, aborda a multiliteracia como prática social e parece abordar uma concepção de linguagem como interação. Conforme explicado no documento da BNCC, a segunda implicação refere-se à ampliação da visão da alfabetização, ou melhor, da multiliteracia, também concebida nas práticas sociais do mundo digital – em que o conhecimento da língua inglesa aumenta as oportunidades de participação e circulação - que reúnem e entrelaçam semioses e diferentes linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual), num processo contínuo de significação contextualizada, dialógica e ideológica. Ao conceber a linguagem como uma construção social, o sujeito “interpreta”, “reinventa” significados de forma situada, criando formas de identificar e expressar ideias, sentimentos e valores. (BRASIL, 2017, p. 242; TORRES; TERRES, 2021).

Pela integralidade do aspecto teórico e prático na conjuntura dialógica na construção do conhecimento, é possível perceber o grau de dependência e inclusão desses dois aspectos no trabalho pedagógico. Primeiro, porque a percepção do sujeito deve ir além da ação de fazer e atingir a linha de pensamento de forma mais ampla para tomar decisões adequadas a cada situação que surge na sala de aula. Segundo, porque para alcançar o conhecimento holístico é necessário dominar a especificidade, ligada ao processo de escolha frente a orientações e abordagens axiomáticas. E como não se trata de singularidade, mas de processo, cabe lembrar que a posição reflexiva de Wallace exerce uma relação de plausibilidade entre pensar, idealizar e materializar as ações antagônicas de ensino e aprendizagem (CORREA, 2018).

Pensar o ensino de inglês como língua estrangeira, seja na prática docente ou em documentos oficiais, como é o caso da BNCC, significa também pensar nos conceitos subjacentes à língua. Para isso, é necessário analisar quatro concepções e suas implicações, que tiveram e desempenham papel relevante no ensino. Embora existam três tendências principais difundidas para explicar o conceito de linguagem (VOLOSHINOV, 2018; GERALDI, 1984), uma quarta foi acrescentada a esta

discussão, baseada na subdivisão existente entre modernidade e pós-modernidade para a linguística aplicada (Moita Lopez, 2009); (TORRES; TERRES, 2021).

Considerações Finais

A formação profissional de professores de línguas e a desvalorização do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras no Brasil têm uma longa história e permeiam as reformas educacionais. Desde a colonização, vínculos com línguas estrangeiras foram forjados em escolas onde todos deveriam ter acesso à educação e o tema continua na agenda das escolas públicas brasileiras. Colonizados e colonizados, ricos e pobres são iguais, têm direito à cidadania, sim, mas o discurso de que a escola é um direito de todos, de diferentes classes sociais, com os mesmos recursos, sempre foi em vasos diferentes. Os de porcelana para os ricos e os de barro para os pobres. O acesso às línguas estrangeiras nas escolas públicas tem sido tratado com menor importância. O resultado de uma prática que não atinge o objetivo desejado é um espaço a ser preenchido de forma satisfatória.

Referências

BORGES, Maria José Alves de Araújo Borges. **A Formação do Professor de Língua Inglesa na UEG: desafios no desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção da oralidade.** / Maria José Alves de Araújo Borges. – 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Planalto. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF., 1996.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira** / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. LDB: passo a passo: **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96)**, comentada e interpretada, artigo por artigo. 2ª edição atualizada. São Paulo: Editora Avercamp, 2005.

BOURDIEU, Pierre. **O Poder Simbólico**. Tradução: Fernando Tomaz, 16ª ed. Rio de Janeiro Bertrand Brasil Ltda., 2012.

CORREA, Djane Antonnucci (Org.) **Política Linguística e ensino de línguas**. Campinas, SP: Pontes, 2014.

DEWEY, John. **Experience and Education**. New York, Free Press, 2015. SACR

MORAES, R., GALIAZZI, M. C. & Ramos, M. G. **Pesquisa em sala de aula: fundamentos e pressupostos.**, 2012. In R. Moraes & V. M. R. Lima (Eds.). Pesquisa em sala de aula: tendências para a educação em novos tempos, 11-20. Porto Alegre, Brasil: Edipucrs.

MORAES, R. y GALIAZZI, M. C. **Análise textual discursiva**. Ijuí, Brasil: Editora Unijuí, 2011.

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. **Revista Brasileira de Educação** jan/abr. 2009. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a12.pdf>>. Acesso em: 11 abr 2016

SCHÖN, D. **Formar professores como profissionais reflexivos**. In: NÓVOA, A. (Org.). Os professores e a sua formação. 3. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1997. p. 79-9.

SILVA, S. R. da; PACHECO, C. A. Currículo do Ensino de Língua Inglesa e uso de tecnologias digitais previstos na BNCC. **Revista Eletrônica de Educação**, [S. l.], v. 14, p. e3046047, 2020. DOI: 10.14244/198271993046. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/3046>. Acesso em: 2 set. 2023.

STURM, L. Conhecendo a realidade escolar para uma formação inicial crítica e reflexiva de professores de inglês. In: SILVA, K. A. de et al. (Orgs.) A formação de Professores de Línguas: **Novos Olhares**. v. 1, Campinas, SP: Pontes Editores, 2011. p. 73,95.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 17ª ed., Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2014.

TORRES, M.C.; TERRES, M. L. Uma análise das concepções de língua. **Forum lingüístic.**, Florianópolis, v.18, n. 3, p. 6466 - 6478, j u l./set. 2021.